

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15047853>

ERKIN A'ZAM HIKOYALARIDA DAVR VA INSON MUAMMOSI

Raxmatova Xurshida Eshmaxammat qizi

JDPU, 3-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **M.R. Xidirova**

ANNOTATSIYA

Maqolada Erkin A'zam hikoyalari yuzasidan davr va inson muammosi talqinini bayon etilgan. Shuningdek, yozuvchi asarlarida kinoya yetakchilik qiladi va asarning yanada o'qishli bo'lishiga zamin yaratadi. "Bizning tog'a", "Ko'k eshik", "Navoiyni o'qigan bolalar", "Ta'ziya" kabi hikoyalar shular jumlasidandir. Bu hikoyalarda yozuvchi ironiya ortida kulgili, lekin achchiq haqiqatni qalamga oladi.

ANNOTATION

The article describes the interpretation of the era and human problems regarding the stories of Erkin Azam. Especially in his works, irony takes the lead and makes the work more readable. Such stories as "Our uncle", "Blue door", "Children who read Navoi", and "Condolence" are among them. In these stories, the writer writes a funny but bitter truth behind the irony.

АННОТАЦИЯ

В статье описывается интерпретация эпохи и проблем человечества на примере рассказов Эркина Азама. Особенно в его произведениях ирония выходит на первый план и делает произведение более читабельным. Среди них такие рассказы, как «Наш дядя», «Синяя дверь», «Дети, читающие Навои», «Соболезнование». В этих рассказах за иронией писатель пишет смешную, но горькую правду.

KALIT SO'ZLAR: hikoya, personaj, xarakter, qahramon, yechim, ijtimoiy muhit.

Erkin A'zamning hikoyachilikdagi o'rni ancha salmoqli. Yozuvchi ilk ijodiy faoliyatini ham hikoya janrda boshlagan. Uning tinimsiz izlanishlari natijasida asarlari badiiy jihatdan mukammalashadi. Bu haqdagi xotiralarini yozuvchining o'zi shunday eslaydi: "Povest"ini eshitib bo'lgach, Shukur aka "e, malades" deya o'rnidan turib peshonamdan o'pishini kutgan ekanman shekilli, birdan hafsalam pir bo'ldi: bu odam mening yozuvchi bo'lishimni xohlamaydi, bitta o'zim bo'lsam deydi! - O'zing yaxshi bilgan narsalarni yoz, detallarni tasvirlashni o'rgan... Bir yosh havaskor bolaga bundan ortiq yana qanday xayrixohlik bo'lishi mumkin?"[1] Albatta, ustoz tomonidan ko'rsatilgan yo'l-yo'riqlar o'z samarasini ko'rsatmay qo'ymadi. Bugun yurtimizda ham ta'limga keng imkoniyatlar yaratilib, badiiy asarlarning jahon adabiyoti rivojidadagi munosib o'rnini asoslashga doir bir qator ishlar qilinmoqda. Bu borada Prezidentimizning quyidagi fikrlari asoslidir. "Bugun biz davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan yangilashga qaratilgan innovatsion rivojlanish yo'liga o'tmoqdamiz. Bu bejiz emas, albatta. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi". [2]

Ijodkor asar yozar ekan o'z davridagi muammolarni yoritishga ahamiyat beradi. "Albatta, adabiyot o'z davrining dolzarb muammolarini yoritib ko'rsatishi kerak. U bu bilan kishilarning diqqat-e'tiborini ma'lum masalaga jalb etadi",[3:49] deydi professor Abdulla Ulug'ov. Dunyo adabiyotiga nazar tashlasak ham necha asr oshsa-da, kitobxonlar qo'lidan tushmay kelayotgan asarlarda o'z davr muammolari aks etganini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday asarlar sirasiga Migel de Servantes qalamiga mansub "Don Kixot" asarini kirgizishimiz mumkin. Negaki, o'sha davrda ritsarlik asarlari shu qadar ommalashadiki, bu o'z navbatida saviyasiz va fantastik kitoblarning ko'payishiga olib keladi. Migel de Servantes bu masalaga nuqta qo'yib, o'z qahramoni talqinida aynan shu turdagi kitoblarni sotib olish uchun juda ko'p mablag' sarflagan va ularni o'qib ahmoqona ishlar bilan, "qahramonlik" ko'rsatishga mukkasidan ketgan, shuhratparast inson qiyofasini gavalantiradi. Yozuvchi bu kabi asarlarga parodiya tarzida "Don Kixot"ni yaratadi va realistik nasrga yo'l ochadi. Qizig'i, o'sha davrdagi

ritsarlik asarlari emas, balki, “Don Kixot” shuhrat qozonadi. Uni eng ko‘p sotib olingan kitoblar ro‘yxatida ko‘rishimiz ham bejiz emas.

Erkin A‘zam hikoyalarida qahramonlar davr muammolari girdobida tasvirlangan. Uning ”Ta‘ziya” hikoyasi qahramoni Salim Safarov misolida bu masalani yaqqol ko‘rishimiz mumkin. U sho‘ro qarorlarini qoyilmaqom qilib yozgani uchun familiyasi ham unutilib, Salim Qaror bo‘lib hammaning yodida qoladi. Uning hukumatga e‘tiqodi shu qadar mustahkam bo‘ladiki, yozuvchi bu tasvirni berish uchun yana bir qahramon nutqidan „Ha, sen aytgan e‘tiqodning kuchini shu odamda ko‘rdim. Bir varaq qog‘ozga „Ukang hukumatning siyosatiga qarshi”[4:17] deb yozib bersang, jonajon inisiga xoda ko‘tarib chopishdan toymas edi” deya kitobxonga o‘z qahramonining qanday kishi ekanligini yaxshiroq anglatadi. Salim Qarorning “fazilat”larini yana bir o‘rinda ko‘rishimiz mumkin. Asar Toshkentda tahsil oladigan hozir amaliyotga qishlog‘iga qaytgan talaba yigitning tilidan hikoya qilinib, u ustozidan olgan saboqlaridan birini shunday eslaydi: „Ana shunday saboqardan birini eslasam, hamon o‘zimni kulgidan tiyolmayman. Salim Qaror qayoqqadir ketganida bir maqola tayyorlab, bosmaga topshirdim. Ertasi uni ro‘znomada o‘qib, vahimaga tushib qolmaydimi ustoz! — Siyosiy xato, siyosiy xato! — derdi u boshini changallab. — Kapamiz kuydi, jiyanjon! Endi nima qildik? Kelib-kelib Juma Turdiyevich betobliklarida... “Partiya qarorlari” debsiz. Qaysi partiya: sotsial-demokratlar partiyasimi, eserlar partiyasimi yo kadetlar?! “Jonajon Kommunistik partiyamiz” deb yozishimiz kerak, bildingiz! Buni rayqo‘m o‘qisa-a, ikkovimiz ham, Juma Turdievich ham!”[4:19] Bu o‘rinda qarorlar qanday “qoyillatib” yozilganining guvohi bo‘lishimiz mumkin. O‘sha davrda aholining qiyin turmush tarziga qaramasdan soxta bayramona ruh jamiyatga hukmronlik qilganini sezishimiz qiyin emas. Salim Qaror ham shunday davrning odami bo‘lgan. Balki, u o‘sha vaqtlarda shunga majbur bo‘lgandir. Negaki, bir vaqtlar g‘azal yozib, uni kuyga solgan insonning vaqtlar o‘tib, “to‘nka”ga aylanib qolishi uchun biror voqea bo‘lgan bo‘lishi kerak. Qahramonning hayotida ham shu voqea yuz beradi. Biz buni o‘tmishini bizga hikoya qilib beruvchi talaba yigitning otasi bilan bo‘lgan suhbatdan bilib olamiz. Stalin zamonida yurak oldirib qo‘ygani rost. Uni

Termiz turmasida bir hafta kigizga o‘rab jabrlaganlar. “Kigiz jazosi” degan shunday bir qiynoq usuli bo‘lar ekan. O‘z og‘zidan eshitganman. Bu holatga solishlariga esa “Stalin”ga “betayin”ni qofiya qilgani sabab bo‘lgan. Shundan yurak oldirib qo‘ygan Salim Qaror “qo‘rqoq” bo‘lib qoladi va bu hatto “onasini janozasiz ko‘mdirish”-u namoz o‘qishini berkitishgacha, dafn marosimlarida qatnashib, janoza vaqti chekkaga chiqib turishgacha yetadi.

Erkin A‘zam o‘ziga xos ijodkor. Uni sarkazm ustasi deya e‘tirof eta olamiz. Yozuvchida so‘z qo‘llash mahorati kuchli. “Erkin A‘zam so‘zni his qilgan, uning tarjimayi holini biladigan ijodkor!”[5] Yozuvchi o‘z asarlarida so‘zni marvariddek terib qo‘ygan desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Misol tariqasida Nazir aka tilidan aytilgan nutqqa e‘tibor beramiz: “Sandiqdan shisha oladi. “Mana shundan jindakkina otib yuborsang, odam bo‘lasan-qolasan. Nima, deysanmi? Talmovsiram. Dori bu, dori — qultamitsin. Qult-qult yutasan — tamoom, olam guliston!” [4:18] Nazir akaning tilidan aytilgan “qultamitsin” so‘ziga, albatta, avval duch kelmaganmiz. Nazir akaning nutqi orqali ham uning xarakterini bilishimiz mumkin. Yozuvchi uni “sho‘x-shalayim” deya ta‘riflaydi. Yana shunga e‘tibor qaratish kerakki, bu qahramon - odamshavanda. Negaki, Salim Qarordan so‘ng madaniyat bo‘limiga birlashtirilgan talaba “Sho‘xshan ulfatlar davrasida yurib, kuz kelib qolganini sezmay” qoladi. Bu qahramon o‘rinsiz vahimalarga berilavermaydi va talaba yigitni ham dadillikka chorlaydi. Quyidagi nutqida biz buni yaqqol ko‘rishimiz mumkin: “Tushlik chog‘i bu noxushlikni Nazir akaga bildirgan edim, u kulib yubordi: — Chepuxa! Bor-e, enag‘ar, demaysanmi! Bu devoriy gazetangni kim o‘qirdi? O‘qisa ham — chepuxa!”[4:19] Bu qahramonda ham o‘ziga yarasha “dard” bor. Buni sababini talabaga bergan nasihatidan bilib olamiz. “Anovi Stalin senga ham o‘rgatyaptimi, “She‘rni qo‘y, go‘ngni yoz, xashakni yoz”, deb? Yozma! Meni desang, yozma shuni, uka! Shu ukkag‘arning gapiga kirib, bizlar go‘ng-u xashak bo‘lib qoldik, yetar. Bo‘lmasa, mana, Po‘latdan so‘ra, bir daftar she‘rim bor meniyam! Hammasi gul-u bulbul, ishq-u muhabbatga bag‘ishlangan. Lekin endi, ko‘rib turibsan — go‘ng, xashak... O‘zi yozsin, o‘lmaydi. Joni qattiq uning. Stalin bobong bir o‘zi bir kunda sakkizta gazet chiqaradi. Yuqoridan buyruq kelsa —

bas!”[4:18] Demak, Nazir akaning iste’dodini “bo‘g‘ishgan”. U ham atrofdagilarga moslashib, ularning “ta’siri”ga tushib qolgan. Salim Qaror yozgan maqolalari-“jo‘ngina”. Bu ham yetmagandek talaba “soch yulib o‘tirib topgan o‘xshatishu sifatlashlari, majoziy iboralari” olib tashlangan. Bundan ko‘rinadiki, u yerda yangilikka intilish g‘oyasining o‘zi yo‘q. Yetmaganiga talabani ham o‘z sxemasiga moslashtirishmoqchi. Salim Qarorning shuncha “yuqori” joylarda ishlagani uning umri so‘nggi vaqtlarida zig‘irchalik foydasi bo‘lmaydi. Erka o‘g‘ilning qilmishi-yu kelin va qaynonaning g‘idi-bidisidan to‘ygan qahramon o‘g‘lini alohida qilish uchun yer so‘rab qilgan murojaatiga direktordan “NKVDDa ishlaganingizda otamni qamatgansiz, sizga yer yo‘q” javobini oladi. “Otashin bo‘lib” “O‘n to‘rt yoshimdan marksistman” degan gapiga savhoz direktori “Bor, o‘sha Marksingga bor, Marksing yer bersin!” deb javob beradi. Salim Qaror qaytib kelib, ayoliga picha hasrat qilgan bo‘ladi-yu supaga yonboshlab joni uziladi.

Shunday asarlar borki, kitobxon undan olgan xulosasini, asar o‘qish vaqtidagi hayajonini unutmaydi, qolaversa, ba’zida asarning tugab qolmasligini xohlagan vaqtlari bo‘ladi. Albatta, bu yozuvchining mahoratidan darak beradi. Erkin A’zam ham mahorat bobida kitobxonlar qalbidan chuqur joy olgan ijodkor. Biz buni “Ta’ziya” hikoyasi misolida ham ko‘rib chiqdik. Kitobxonlar bu hikoyadan mafkuraviy qaramlik va uning og‘ir oqibatlarini anglashdi. Salim Qarorning dafn marosimiga qatnashishi lekin janoza vaqti chetga chiqib turishi ya’ni o‘zini “ko‘rmagan”ga olishi asarning kitobxonga ta’sir qiluvchi joylaridan biridir. Hikoya shu qadar jonli tasvirlanganki, o‘quvchi o‘sha davr muhitini his qiladi, qahramonlar bilan birga yashaydi.

Hikoyada ahamiyat beradigan yana bir joyi bu yozuvchi qahramonlarni faqat ismi bilan emas, balki ularga laqab qo‘yishi hamdir. Masalan, Salim Safarov el orasida Salim Qaror bo‘lib ketgan, talaba yigitni bo‘lsa Nazir aka “Stalin bobomning nevarasi” deb chaqiradi. Bu ham asarning yanada o‘qishli bo‘lishini ta’minlagan. Asar mobaynida talaba yigitning izlanuvchan ekanligini ko‘ramiz. U o‘z ta’biricha aytganda “Toshkentda pashsha qo‘rib o‘tirmayotgani”ni isbotlamoqchi. U biqiq muhitdan zerikadigan, intiluvchan inson sifatida gavdalantirilgan. Bu aynan talabalar xos sifatlar bo‘lib, Erkin A’zamning ham talabalik yillariga nazar solsak uning ilmga intiluvchan inson bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A'zamov E. Tanlangan asarlar. 1-jild. Hikoyalar.- Toshkent: Sharq, 2021.- B.24.
2. Ўзбекистан Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси//Халк сузи. -Тошкент: 2017. 23-декабрь
3. Ulug'ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. -T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU. 2018. -308 b.
4. Erkin A'zam Hikoyalar. www.ziyouz.com. 2008. -23 b.
- 5.Olim Toshboyev. Botindagi bo'ron. <https://uzhurriyat.uz/2020/07/29/botindagi-bo'ron/?lang=lat>.